

Tugas_Ilmu_Negara_Kelompok_ 7_Kelas_B.pdf

by

Submission date: 18-Oct-2021 04:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1676998737

File name: Tugas_Ilmu_Negara_Kelompok_7_Kelas_B.pdf (147.02K)

Word count: 1882

Character count: 12136

**PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN**

(dikutip dari judul artikel Tomy Michael, S.H., M.H.)

disusun oleh :

Britney Lauren	1312100071
Doni Prasetya	1312100079
Venansia Dinati Tifoni Dan	1312100088
Bella Monica	1312100103
Zhalva Darmawan	1312100114

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN

Abstrak

² Dalam potret Hak Asasi Manusia terdapat suatu hak - hak tentang kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan. Begitu pula dengan Hak anak yang merupakan anak dari suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat suatu gambaran bahwa anak telah terpenuhi haknya untuk dijamin dan juga dilindungi hak-hak seorang anak supaya bisa hidup layak, tumbuh juga berkembang, bahkan berpartisipasi, dengan tepat sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan, pun mendapat perlindungan yang sesuai dari diskriminasi juga tindakan kekerasan.

Kata kunci : Pelecehan anak dibawah umur; Hak asasi manusia; Pemerksaan

Pembukaan

⁹ Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk³ melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Di Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak dibawah umur. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet (sosial media), film layar lebar, VCD maupun telepon selular.

Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parah menurunnya moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kriminal berupa perkosaan yang terjadi di negeri ini.

⁷ Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa menurut undang-undang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 dan 29 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Pasal 5 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006.

⁸ Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶ Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Dampak jangka panjang dan jangka pendek merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering kali tidak berhasil. Ada pula dari mereka yang merasa terganggu didalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual secara paksa dapat memunculkan ketakutan akan kehamilan akibat dari pemerkosaan. Bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan merasakan dorongan untuk bunuh diri. Trauma fisik yang langsung terjadi adalah reaksi setelah pemerkosaan seperti rasa sakit secara fisik, rasa bersalah, ketakutan, cemas, malu, marah, serta emosi yang tidak stabil. Sedangkan stress jangka panjang adalah masalah psikologis yang dirasakan korban dalam bentuk trauma yang menyebabkan korban merasakan konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan lain sebagainya. Faktor yang terjadi terhadap anak pemerkosaan tersebut, yaitu :

- ² 1. Faktor fisik pada anak Dimana fisik anak masih terbilang lemah khususnya pada anak perempuan, oleh karena itu anak menjadi takut untuk melakukan perlawanan. Hal itu yang membuat penjahat seks melakukan kejahatan seks terhadap anak.
2. Faktor kemajuan teknologi Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa pesatnya, kita dapat mengakses semua informasi yang ada dibelahan bumi manapun, begitu pula dengan peredaran materi pornografi, beredar dengan gampang dan bisa diakses dengan gampang menggunakan alat komunikasi yang kita punya. Itulah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pemerkosaan terhadap anak, dimana sesudah melihat material atau konten pornografi membuat otak orang menjadi rusak dan gairah seksualnya menjadi meningkat dengan adanya kesempatan dan karena anak-anak gampang dibujuk dengan mainan dan lainnya sehingga anaklah yang menjadi sasaran yang tepat untuk memuaskan gairah seksual pelaku.
- ² 3. Kurangnya edukasi tentang seks di Indonesia sendiri masyarakat masih memandang pembahasan atau edukasi tentang seks sangat tabu. Padahal edukasi tentang seks sangat penting buat anak-anak, dimana pengetahuan anak untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak akan berakibat ia mengambil keputusan yang tidak bijaksana saat mengeksplorasi seksualitasnya. Dengan begitu anak tidak mengerti tentang pentingnya melindungi tubuhnya dari penjahat seks. dan ini menjadi peluang bagi penjahat seks untuk melakukan kejahatan seks.

Dampak dari tindak pidana pemerkosaan, korban mengalami kehamilan. Kehamilan akibat pemerkosaan menjadi kehamilan yang tidak diinginkan, baik dari sisi korban maupun dari keluarganya. Korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan, sering kali mereka tidak diijinkan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal ini disebabkan kebanyakan sekolah memilih untuk mengeluarkan siswi hamil tersebut dengan alasan kehamilan merupakan aib yang dapat menghancurkan nama baik sekolah.

Banyak siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah menjelang Ujian Nasional, salah satunya siswi SMKN 3 Kota Blitar, Siswi tersebut terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional karena hamil, padahal yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional, bahkan sekolah tersebut mengadakan tes urin beberapa minggu sebelum pelaksanaan Ujian Nasional, dan bila terdapat siswi positif hamil langsung dikeluarkan dari sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pihak yang mewakili pemerintah saat itu menyatakan bahwa siswi hamil diperbolehkan mengikuti ujian nasional. Bahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat itu Linda Gumelar mengatakan siswi yang kedapatan hamil harus tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan menempuh ujian, bahkan menurutnya, tindakan pelarangan terhadap siswi tersebut sangatlah tidak adil. Pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering kali tidak berpengaruh terhadap sekolah karena masih ada saja pihak sekolah yang secara diam-diam melarang siswi yang hamil ikut ujian bahkan ada yang sampai dikeluarkan.

Mengeluarkan siswi hamil dari sekolah adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sistem pendidikan nasional memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”

Disamping Pasal 31 UUD 1945, Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Sejatinya telah terjadi proses diskriminasi apabila siswi hamil harus dikeluarkan dari sekolah.

Tindakan sekolah yang mengeluarkan siswinya yang hamil sangat merugikan baik bagi pendidikannya saat ini maupun bagi masa depannya. Terlepas dari alasan pihak sekolah mengeluarkan siswinya yang hamil. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan lebih jauh mengenai masalah ini, sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan seharusnya tidak menganggap siswi korban sebagai aib sehingga harus dikeluarkan. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, perlindungan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 secara legal formal menjadi regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hak anak, undang-undang ini menjadi perpanjangan dari ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Lebih dari itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang menjadi salah satu basis bagi upaya penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Segala peraturan yang melindungi hak-hak

anak tersebut dimaksudkan agar siswi tidak mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan keluarga, masyarakat, terutama sekolah.

Pendidikan tentang Hak Anak diakui sebagai langkah pertama dari pendidikan Hak Asasi Manusia. Anak-anak adalah kelompok pertama, pemegang hak pertama dan juga yang pertama belajar tentang pendidikan Hak Asasi Manusia. Anak-anak harus dididik dalam hak-hak mereka karena Anak-anak adalah subyek dari hak-hak mereka sendiri, dengan hak dan tanggung jawab sesuai dengan usianya dan tahap perkembangannya anak telah menjadi pemegang hak yang terikat secara hukum.

Konvensi tentang Hak-hak Anak menunjukkan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia. Hak anak bukanlah hak khusus tetapi hak asasi manusia bagi kelompok yang paling rentan. Hak anak bukanlah pemberian bantuan atau kebaikan kepada anak-anak, bukan juga sebagai ungkapan amal atau kemurahan hati.

Membudayakan Hak Anak di sekolah tidak hanya melibatkan pembelajaran tentang prinsip-prinsip Hak Anak, tetapi harus menjadi kesadaran bahwa perilaku pribadi seseorang juga harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan hak-hak anak bermiat memberdayakan anak-anak, memberi mereka kesempatan untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang disesuaikan dengan minat, kepentingan, dan kemampuan mereka untuk berkembang.

Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya soal *transfer of knowledge*, tapi juga soal penanaman nilai-nilai baik nilai agama/religious, nilai budaya maupun sosial kemasyarakatan. dan sekolah hendaknya menopang program pendidikannya dengan kurikulum yang bermuatan nilai-nilai kemanusiaan positif universal seperti rasa hormat, integritas, kejujuran, dan kasih sayang. Juga dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai budaya menunjung keadaban.

Dalam pendidikan berbasis nilai, sekolah wajib menyediakan lingkungan pengajaran, termasuk merekrut tenaga pendidik lalu membina para pendidik dan tenaga kependidikan supaya selalu memiliki akhlak yang mulia, dan mengutamakan nilai-nilai universal positif seperti nilai kedamaian, persatuan, keadilan dan saling menghormati antar sesama, termasuk terhadap perempuan dan anak. Pendidikan berbasis nilai yang efektif memiliki tiga fondasi inti.

- Pertama, semua orang dewasa (pendidik dan tenaga kependidikan) menjadi teladan dalam menghayati nilai-nilai universal positif yang ditekan oleh komunitas sekolah.
- Kedua, nilai-nilai positif harus dikembangkan menjadi kosakata etis yang konkret untuk dipraktikkan setiap hari.
- Ketiga, sekolah menciptakan waktu dan ruang bagi para siswaw untuk mengembangkan praktik reflektif.

Artinya, para siswa dibantu untuk mengelola pengalaman akan nilai-nilai sehingga menjadi panduan hidup untuk menumbuhkan kesadaran diri dan relasi/interaksi interpersonal.

Tugas_Ilmu_Negara_Kelompok_7_Kelas_B.pdf

ORIGINALITY REPORT

83%

SIMILARITY INDEX

83%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	20%
2	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	14%
3	www.coursehero.com Internet Source	13%
4	www.kompas.com Internet Source	10%
5	www.gnindonesia.org Internet Source	9%
6	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	8%
7	jurnal.usu.ac.id Internet Source	4%
8	labhukum.com Internet Source	3%
9	sim.ihdn.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On